

XVI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**TAL
TECH**

**RIGA TECHNICAL
UNIVERSITY**

**14-16 грудня 2022
Україна, Харків, НТУ «ХПІ»**

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
НТУ «ХПІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ESTONIA
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, LATVIA

**ХVІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
(14–16 грудня 2022 року)**

Матеріали конференції

Харків 2022

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол.

Співголови конференції: Д. Вінніков (Естонія), І. Галкін (Латвія).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Р.В. Кривобок, Д.О. Данильченко

Члени організаційного комітету: Р.П. Мигущенко, К.О. Мінакова, М.Д. Годлевський, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, А.В. Кіпенський, Н.С. Краснокутська, Д.А. Кудій, О.О. Ларін, І.М. Рищенко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції: О.С. Гетта, М.М. Козуля

М43 **XVI Міжнародна** науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (14–16 грудня 2022 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 419

УДК 002

ISBN 978-617-05-0264-3

© НТУ «ХПІ», 2022

ЗМІСТ

Секція 1. <i>Комп'ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування</i>	2
Секція 2. <i>Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування</i>	123
Секція 3. <i>Економіка і підприємництво, менеджмент і адміністрування</i>	182
Секція 4. <i>Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин</i>	296
Секція 5. <i>Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини</i>	320
Секція 6. <i>Фізика, матеріалознавство і металургія</i>	374
Секція 7. <i>Машинобудування та транспортне машинобудування</i>	386

АНАЛІЗ ДОСВІДУ ВІДПРАЦЮВАННЯ ПИТАНЬ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИЧНИХ (ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ) НАВЧАНЬ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН (ПІДРОЗДІЛІВ) ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ДІЙ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

Н.М. Васильєва¹, О.А. Ткачук², О.А. Резніченко³, І.В. Помогаєв⁴, О.Ю. Овчаренко⁵

¹ магістрант кафедри, ХНУПС, Харків, Україна

² старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, ХНУПС, Харків, Україна

³ начальник факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

⁴ старший викладач кафедри озброєння зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

⁵ викладач кафедри тактики зенітних ракетних військ факультету зенітних ракетних військ, ХНУПС, Харків, Україна

Vasilevanatalia1985@ukr.net

Виконанню завдань за призначенням військових частин (підрозділів) зенітних ракетних військ в особливих умовах передують тактико (тактико-спеціальне) навчання, яке є вищою та найбільш ефективною формою бойової підготовки військових частин (підрозділів) та проводяться у складі підрозділів (груп підрозділів) або військової частини для підвищення ефективності навчань, якості відпрацювання способів бойового застосування (бойових дій), питань взаємодії, забезпечення, а також економії сил і засобів на підготовку і проведення навчань [1-5].

При їх проведенні основним методом навчання є практична робота особового складу при виконанні своїх функціональних обов'язків у створених умовах обстановки, відпрацьовуються питання бойової готовності, підготовки та бойового застосування, управління військами та їх всебічного забезпечення. Аналіз досвіду використання за призначенням частин (підрозділів) ЗРВ з 24 лютого 2022 року показав актуальність відпрацювання питань тактичної медицини в ході проведення навчань.

Особливості виконання завдань за призначенням особового складу зенітних ракетних військ в особливих умовах обумовлює можливість отримання ним переважно наступних видів поранень та інших ушкоджень:

- контузій;
- осколкових поранень;
- переломів кінцівок та хребта різної важкості;
- відкритих та закритих травм живота та грудної клітини (пневмоторакси);
- кровотеч.

Це потребує відпрацювання наступних питань:

- висування призначених евакуаційних груп до пораненого;
- надання первинної медичної допомоги;
- різноманітних способів евакуації під час переміщення пораненого у встановлене місце.

Під час висування евакуаційних груп відпрацьовується питання швидкого скритного переміщення призначеної групи у встановлене місце з дотриманням заходів безпеки, збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Особовий склад, що залучається до надання первинної медичної допомоги, повинен володіти вміннями та навиками, які перевіряються під час навчання:

- визначення життєво-важливих показників та оцінки за ними стану потерпілого;
- визначення симптомів респіраторної та серцевої зупинки;

- видалення сторонніх предметів при обструкції дихальних шляхів та прийомами забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів;
- штучного дихання та непрямого масажу серця;
- використання медичного та підручного оснащення.

Під час надання первинної допомоги найбільш актуальними є питання:

- правильного накладання турнікетів та (або) стискаючих кровоспинних пов'язок;
- іммобілізації кінцівок та хребта шинами та підручними засобами;
- встановлення повітроводів.

Під час евакуації крім заходів, що відпрацьовуються при висуванні відповідних груп, потребують відпрацювання насамперед наступні способи:

- витягування;
- винесення;
- волочіння;
- з використанням табельних та імпровізованих засобів виносу.

В доповіді наведені відомості щодо проведення наведених заходів під час проведення навчання.

За результатами оцінки результатів навчань прийнято рішення про відповідність дій особового складу встановленим, разом з тим потребує скорочення часу, що витрачається на висування евакуаційної групи до місця надання медичної допомоги та в подальшому до місця евакуації пораненого.

Таким чином, досвід проведення тактичних (тактико-спеціальних) навчань показав доцільність спрямованості подальшої фізичної підготовки особового складу, що передую навчанням, як на підвищення показників фізичних якостей (сили, спритності та витривалості), так і на відпрацювання спеціальних якостей, характерних для оперативного виконання заходів тактичної медицини, що в загальному випадку підвищує ефективність виконання завдань за призначенням підрозділу (військової частини).

Список літератури:

1. Kriuchkov D., Pavlenko M., Vetoshkin O., Reznichenko A., Mukhartov A., & Sikachov O. (2021, March 23). Proposals for improving the professional training of specialists of radio-technical facilities air defence. Новітні технології – для захисту повітряного простору, Kharkiv. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5578692>
2. Резніченко, О., Шулежко, В., Удовенко, А., Рошупкін, Є., Крючков, Д., & Титаренко, Р. (2021). Досвід активізації та мотивації навчально-пізнавальної діяльності курсантів при підготовці фахівців за спеціалізацією «зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності» (за напрямком С-300В1) в умовах карантинних обмежень. *Освітній процес: методика, досвід, проблеми*, 3-4 (161-162), 61–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7273873>
3. Крючков Д.М., & Титаренко Р.В. (2020). Пропозиції щодо удосконалення тренажних імітаційних комплексів підготовки бойових обслуг з урахуванням відпрацювання питань технічної експлуатації виробів. Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи, Одеса. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5541724>
4. Джус В, Шулежко В, Рошупкін Є, Гречка О, & Сургай М. (2020). Особливості організації та проведення практик курсантів факультету зенітних ракетних військ, що навчаються за спеціалізацією зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності, на державних підприємствах. *Освітній процес: методика, досвід, проблеми*, 3-4 (157-158), 70–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618969>
5. Djus, V, Reznichenko, A, Chmil, Yu, Skopintsev, O, & Zaberezhniy, D. (2021, March 15). Software model of the workplace of the operator of radar means of the antiaircraft missile complex of average range at work on the single purpose. Application of information technologies in the preparation and operation of law enforcement forces, Kharkiv. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5649200>

Наукове видання

XVI Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів та аспірантів

(14-16 грудня 2022 року)

Матеріали конференції

Відповідальний за випуск *Д.О. Данильченко*

Редактор *М.М. Козуля*

Дизайн обкладинки *К.О. Мінакова*

Матеріали тез надані в авторській редакції Підп. До друку 08.12.2022 р. Формат 60x84/8. Папір офісний. Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 20,8. Видавець Видавничий центр НТУ «ХПІ» вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002